

EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT

Abdullayev Abdulxafiz Samariddinxon o'g'li

Toshkent Farmaseftika instituti akademik litseyi 2-kurs o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178553>

Abstract: Hozirgi vaqtda inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan borayapti. Inson Yer kurrasining qiyofasini o'zgartirishda katta geologik kuch sifatida vujudga kelganini V.I.Vernadskiy tomonidan ta'kidlab o'tilgan edi.

Kalit so'z: Ekologiya, atmosfera, iqlim, global isish

Insonning tabiiy jarayonlardan noto'g'ri foydalanishi natijasida XX asrning o'rtalarida ekologik muammolar juda avj olib ketdi. Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri bilan bog'liq holda tabiatning insonga aks ta'siri, ya'ni uning iqtisodiyotida, hayotda xo'jalik ahamiyatiga molik bo'lgan jarayonlar, tabiiy hodisalar bilan bog'liq bo'lgan har qanday hodisa tushuniladi. (iqlim o'zgarishi, hayvonlarning yalpi ko'chib ketishi) tabiatdagi muvozanatning buzilishi oqibatida turli miqyosdagi ekologik muammolar shakllanmoqda. Ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin. Ana shunday ekologik muammolarning ba'zilari bilan tanishamiz: Atmosferaning dimiqish xodisasi. Keyingi yillarda atmosfera tarkibidagi SO₂ miqdori ortib borayotganligi ma'lum bo'lib qoldi. Natijada Yer yuzasining harorati oxirgi 100 yil ichida 0,5 1,0 gradus ortdi. Iqlimning keng ko'lamda o'zgarishi atmosferaning sanoat chiqindilari va avtotrasportlardan chiqayotgan gazlar bilan bog'liq. Yer yuzasining global isishi, ya'ni atmosferaning dimiqishi SO₂ ning havo tarkibida ortib ketishi, o'rmonlarning kesilishi, toshko'mir va benzin kabi yoqilg'ilarning yonishidan Atmosferada to'planadigan SO₂ gazi tufaylidir. Ana shu zaylda ahvol o'zgarmasa XXI asrning o'rtalarida yer yuzasining harorati 1,5 4,5 gradusgacha ortishi mumkin. Natijada: Iqlimning o'zgarishi ayniqsa, cho'llanish jarayonining kuchayishi. Yog'ingarchilikning o'zga rishi, dengiz va okeanlar satxining ortishi, muzliklarning erishi va kamayishi hamda boshqa hodisalar kuzatiladi. Respublikamizdagi eng muhim ekologik

muammolarni va ularni oldini olish chora tadbirlarini sayyoramiz kelajagi, insoniyatning taqdiri hozirgi davrda ko'p jihatdan ekologik muammolar yechimiga bog'liq bolib qoldi. Ekologik muammo keyingi o'n yilliklar davomida yana keskinlashib ketdi. Havoning ifloslanishi, ichimlik suvning o'ta taqchilligi, ona zaminning zaharlanishi, ekish va hosil olish mumkin bo'lgan unumdor yerlarning, yer osti va yer usti boyliklarining, o'simliklarning va hayvonlar nodir turlarining kamayib borayotganligi hamda atmosfera haroratining sezilarli darajada oshib borayotganligidan insoniyat behad azob chekmoqda. XX asr tugab XXI asrning dastlabki kunlarida, asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch keldi. Hozir sayyoramizda quyidagi global ekologik muammolar o'z yechimini kutmoqda: Ekologik muammoni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mosdir. Sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ekologik muammoning hal qilinishiga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi dunyodagi barcha mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar bilan hamkorlik va ham jihatlikda tabiatni, atrof muhitni himoya qilish, tabiiy zahiralardan oqilona foydalanish masalalariga katta e'tibor va ahamiyat berib kelinmoqda. Buning natijasi o'laroq, atrof muhitni muhofaza qilishni ta'minlashga qaratilgan qonun hujjatlari Respublikam izda ko'plab qabul qilingi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50- moddasida belgilab qo'yilganidek "Fuqarolar atrof, tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar". Insoniyatning kelajakdagi taqdiri hozirgi davrda mavjud ekologik muammolarni qanday hal qilishga, ekologik muammolardan aholini, tabiatni qanday muhofaza qilishga bog'liq bo'lib qoldi. Bunday deyilishida juda katta ma'no, tarixiy zaruriyat, ob'yektiv ehtiyoj bor. Chunki ekologik muammo zamirida alohida xalqlar millatlar va mintaqalarnigina emas balki butun insoniyatning kelajak taqdiri yotibdi. Asosiy muammolar bu sayyoramizning o'z o'zini tozalash va ta'mirlash funksiyalari bilan inson faoliyati chiqindilariga

dosh bera olish qobiliyatidir. Biosfera inqirozga yuz tutmoqda. O'zining hayotiy faoliyati natijasida insoniyatning o'zini o'zi yo'q qilish xavfi juda katta.

Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga, qonun hujjatlari doirasida bir qator vakolatlar belgilab berilgan bo'lib, ma'muriy hududlar da jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilishga oid huquqbuzarliklarning aniqlangan faktlari bo'yicha tegishli choralari ko'rish bo'yicha tegishli vakolatlar belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasining "Huquq buzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi 2014 til 14 may qonunining 9 moddada huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimi belgilab berilgan, Umuman olganda bugungi kunda ta'lim jarayonlarida ekologik ta'limning ahamiyati nihoyatda ortib bormoqda. Negaki, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu masalani hal etishda avvalo ki shilik jamiyatida shuningdek, yosh avlodlarda ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni ma'naviyatli yetuk va barkamol inson qilib tarbiyalash bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, ona tabiatni asrash, unga zarar yet kazmaslik, uni ifloslantirmaslik aks holda esa buning oqibatida salbiy holatlar yuzaga kelishi haqidagi bilimlarni insonlarga ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodlarga yetkazishda ekologik ta'lim tarbiya jarayonlarining o'rni alohida ahamiyatga egadir. Agar biz, ekologik ta'lim jarayonlariga e'tibor berib aholi va yoshlar o'rtasida ekologik bilimlarni oshirmasak, u hoda turli hil muammolarga avvalo aholining ekologik savodsizligiga va sohada kamchiliklar paydo bo'lishiga olib kelishini unutmasligimiz zarur. Bizga ma'lumki, tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar insoniyatning abadiy muamolaridan biridir[1]. Inson tabiat bilan doimo o'zaro munosabatda bo'ladi va doimo rivojlanib boradi. Shuning uchun ham insonning ekologik tarbiyasini va ta'lim jarayonlari bilan uzviy bog'liqligini ta'minlagan holda olib borish, aholi o'rtasida doimiy targ'ibot tushuntirish ishlarini faol tarzda o'tkazish zarur. Bunda esa albatta, oila, mahalla,

jamoatchilik va yurtimizdagi barcha maktablarda, kasb hunar kollejlari, texnikumlar va akademik litseylarda ekologik bilimlarni tizimli berib borishga alohida e'tibor qaratish zarur. Shuni alohida aytish kerakki, bizning yurtimizda bugungi kunda yuqorida keltirganimizdek "ekologiya o'quvining majburiyligi Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda o'z ifodasini topgan. Lekin maktab ta'lim tizimida ekologiya alohida fan sifatida kiritilmagan. Bunga sabab, bizning maktab ta'lim tizimida o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda Atrofimizdagi olam, Tabiatshunoslik kabi fanlar, yuqori sinflarda esa Kimyo, Biologiya, Zoologiya, Odam va uning salomatligi kabi fanlar tarkibida ekologik ta'lim kompleks va bir biri bilan uzviy bog'langan holda o'qitiladi ekologiya o'quvining majburiyligi " Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda o'z ifodasini topgan. Lekin maktab ta'lim tizimida ekologiya alohida fan sifatida kiritilmagan. Bunga sabab, bizning maktab ta'lim tizimida o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda Atrofimizdagi olam, Tabiatshunoslik kabi fanlar, yuqori sinflarda esa Kimyo, Biologiya, Zoologiya, Odam va uning salomatligi kabi fanlar tarkibida ekologik ta'lim kompleks va bir biri bilan uzviy bog'langan holda o'qitiladi. Ekologiya turlarining umumiy soni yuzlab va minglab bo'lishi mumkin. Deyarli har doim turli xil vinotsning organizmlari turli xil ob'ektlarda oziqlanadi. Natijada murakkab ovqatlanish tarmog'i asoslanadi. Shu sababli har qanday turdagi shaxslardan foydalanish ekotizimga ta'sir qilmaydi. Bu uzoq vaqt davomida bardoshli bo'lishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Uz.birmiss.com
2. Haydarov Q., Nishonov S. Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof – tabiat bilan tanishtirish. T.1992 y.
3. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qillish. T., 2005 y.
4. Atamirzaev A., Kayumov A. ekologiya.- Ekonomika va statistikasi